

UUID – Versionen & Zeitstempel

Working Paper v0.76-de

Release-DOI: 10.5281/zenodo.18939893

Projekt-DOI: [10.5281/zenodo.18939609](https://doi.org/10.5281/zenodo.18939609)

Detlef Burkhardt

[FOSSEA³M](#)

März 2026

Lizenz: CC BY 4.0

ORCID: [0009-0000-9155-716X](https://orcid.org/0009-0000-9155-716X)

Einleitung

Ein UUID (Universally Unique Identifier) ist ein 128-Bit-Bezeichner, der ohne zentrale Vergabestelle weltweit eindeutig erzeugt werden kann. Die Standardisierung liegt bei der IETF (Internet Engineering Task Force). Der aktuelle Standard RFC 9562 (Mai 2024) löst den langjährigen Vorgänger RFC 4122 (2005) ab und führt die neuen Versionen v6, v7 und v8 ein.

Aufbau einer UUID

Eine UUID besteht aus 32 Hexadezimalzeichen, aufgeteilt in fünf Gruppen im Format 8-4-4-4-12:

```
xxxxxxxx - xxxx - Mxxx - Nxxx - xxxxxxxxxxxxxx
```

Das Zeichen **M** (13. Position) kodiert die **Version**, das Zeichen **N** (17. Position) den **Variant** (bei RFC 4122 und RFC 9562 immer 8, 9, a oder b). Die restlichen Bits tragen je nach Version Timestamp, Zufallsdaten oder anwendungsdefinierte Inhalte.

Beispiel: 66dc3dbc - 4418 - **8**000 - b971 - 4d1a366d72b0 → Version **8**

UUID-Versionen im Überblick

Die Versionen werden durch die IETF standardisiert. RFC 9562 (2024) ist der aktuelle Nachfolger von RFC 4122 (2005).

Version	Release	Standard	Timestamp	Methode
v1	1997	RFC 4122	ja	60-Bit, 100 ns-Schritte seit 15.10.1582 + MAC-Adresse
v2	1997	DCE 1.1	ja	Wie v1 + POSIX-UID. Kaum verbreitet.
v3	2005	RFC 4122	nein	MD5-Hash aus Namespace + Name. Deterministisch.
v4	2005	RFC 4122	nein	122 Bit Zufall. Kein Datum rekonstruierbar.
v5	2005	RFC 4122	nein	SHA-1-Hash aus Namespace + Name. Deterministisch.
v6	2024	RFC 9562	ja	Redesign von v1, Timestamp datenbankfreundlich sortierbar.
v7	2024	RFC 9562	ja	Unix-Timestamp in Millisekunden in den ersten 48 Bits.
v8	2024	RFC 9562	anwendungsdefiniert	Nur Versions-/Variant-Bits standardisiert, Rest frei.

Außerdem definiert RFC 9562 zwei Sonderfälle: die **Nil-UUID** (alle Bits null, entspricht dem Nullwert) und die **Max-UUID** (alle Bits gesetzt, entspricht dem Maximalwert). Beide sind nützlich als Sentinel-Werte in Anwendungsprotokollen.

Wann welche Version wählen?

Für die meisten Anwendungsfälle gilt folgende Faustregel:

v4 ist der Standardfall, wenn kein Zeitbezug benötigt wird und maximale Einfachheit gewünscht ist. **v7** empfiehlt sich für Datenbankprimärschlüssel, da der Unix-Timestamp in den ersten 48 Bits eine natürliche Sortierbarkeit nach Erstellungszeitpunkt ermöglicht. **v5** ist die richtige Wahl, wenn aus denselben Eingaben (Namespace + Name) immer dieselbe UUID reproduzierbar entstehen soll, etwa für kanonische Ressourcen-Identifikatoren. **v8** bietet einen Freifahrtschein für eigene Schemata innerhalb des UUID-Rahmens, solange die Versions- und Variant-Bits korrekt gesetzt sind.

Versionsnummer erkennen

Das 13. Zeichen der UUID (erstes Zeichen des dritten Blocks) kodiert immer die Version:

66dc3dbc-4418-**8**000-b971-4d1a366d72b0 → Version **8**

90be90a3-fedc-**4**18b-b122-9037203b8015 → Version **4**

OpenAIs UUIDv8-Implementierung

OpenAI kodiert in den ersten 32 Bits (8 Hex-Zeichen) einen Unix-Timestamp in Sekunden. Die Umstellung von UUIDv4 auf UUIDv8 erfolgte nachweislich um den 7. September 2024.

Die Extraktion des Timestamps ist mit wenigen Zeilen Code möglich: Die ersten 8 Hex-Zeichen werden als Integer gelesen und als Unix-Epoch-Sekunden interpretiert. Das folgende Python-Snippet illustriert das Prinzip – wer kein Python verwendet, kann diesen Abschnitt überspringen; die Logik ist im vorherigen Satz vollständig beschrieben.

```
from datetime import datetime, timezone

def uuid_to_created_at(uuid):
    version = int(uuid.replace('-', '')[12], 16)
    if version == 8:
        ts = int(uuid.replace('-', '')[:8], 16)
        return datetime.fromtimestamp(ts, tz=timezone.utc).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ')
    return None # UUIDv4 → kein Datum
```

UUID-Präfixe als Heuristik

Die ersten 2 Hex-Zeichen spiegeln bei UUIDv8 den Timestamp-Bereich wider und können als schnelle Erkennungshilfe dienen. Zur sicheren Bestimmung sollte jedoch immer das 13. Zeichen geprüft werden, da Präfixe wie 66 und 67 in beiden Versionen vorkommen können.

Offene Fragen

1. Die ersten 32 Bits kodieren Sekunden. UUIDv7 würde Millisekunden bieten. Ist das eine bewusste Entscheidung von OpenAI?
2. Lässt sich aus dem Timestamp-Bereich auf die Serverzeit oder Zeitzone schließen?
3. Welche weiteren Metadaten könnten aus UUIDv8-Implementierungen ermittelt werden?

Referenzen

- IETF RFC 9562 (2024): *Universally Unique Identifiers (UUIDs)*.
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9562>
- IETF RFC 4122 (2005): *A Universally Unique Identifier (UUID) URN Namespace*.
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4122>
- Wikipedia: *Universally unique identifier*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier